

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
MESTRADO PROFISSIONAL

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM - MESTRADO PROFISSIONAL: 2021-2023

Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil
Dezembro, 2023

UFCSPA
A FEDERAL DA SAÚDE

PPG-ENF
Programa de Pós-Graduação
em Enfermagem
UFCSPA

nursepro[®]

Enfermagem
UFCSPA

GEPPEN
UFCSPA

Grupo
GEPEP

TeGEST
Grupo de Pesquisa em Tecnologia, Ciência,
Educação e Engenharia em Trabalho

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE

REITORA

Lucia Campos Pellanda

VICE-REITORA

Jenifer Saffi

PRÓ-REITORA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

Dinara Jaqueline Moura

PRÓ-REITORA DE GRADUAÇÃO

Márcia Rosa da Costa

PRÓ-REITORA DE EXTENSÃO, CULTURA E ASSUNTOS ESTUDANTIS

Mônica Maria Celestina de Oliveira

PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO

Leandro Mateus Silva de Souza

PRÓ-REITORA DE PLANEJAMENTO

Evelise Fraga de Souza Santos

PRÓ-REITORA DE GESTÃO COM PESSOAS

Ana Cláudia Souza Vazquez

COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTU SENSU

Elizandra Braganhol

COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM

Emiliane Nogueira de Souza

VICE-COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM

Adriana Aparecida Paz

**GRUPOS DE TRABALHO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ENFERMAGEM**

GRUPO DE TRABALHO 1 - INGRESSANTES E EGRESSOS

Filipe Santana da Silva
Débora Fernandes Coelho
Caren Raquel Blatt
Ana Cristina Wesner Viana

GRUPO DE TRABALHO 2 - INTERNACIONALIZAÇÃO

Rita Catalina Aquino Caregnato
Eliane Goldberg Rabin
Adriana Aparecida Paz

GRUPO DE TRABALHO 3 - PRODUÇÃO

Graciele Fernanda da Costa Linch
Luccas Melo de Souza

GRUPO DE TRABALHO 4 - DISSERTAÇÕES E ENSINO INOVADOR

Ana Amélia Antunes Lima
Adriana Aparecida Paz

GRUPO DE TRABALHO 5 - FORMAÇÃO DOCENTE, EVENTOS E AUTOAVALIAÇÃO

Emiliane Nogueira de Souza
Karin Viégas
Annie Jeanninne Bisso Lacchini

COLABORAÇÃO COM OS GRUPOS DE TRABALHO

Carolina Carrucio Montanari
Cláudia Severgnini Eugênio
Gabriela Frank
Grasiele Costa Rodrigues
João Gabriel Toledo Medeiros
Márcia da Silva Barcellos
Michelle Antunes
Silvani Herber

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	01
RELATÓRIO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS	02
REFERÊNCIAS	19

O **Programa de Pós-Graduação em Enfermagem (PPGEnf)** da UFCSPA, com o foco na área de concentração “Cuidado em enfermagem e saúde” apresenta este relatório consolidado referente ao período de 2021 a 2023. Este documento destaca as ações estratégicas implementadas em conformidade com a UFCSPA¹ e o *Planejamento Estratégico do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem - Mestrado Profissional: 2021-2024*, publicado em 2023, que discorre os objetivos estratégicos do programa e alinhados à pós-graduação na UFCSPA².

O plano de ações desempenha um papel essencial como um guia que orienta os esforços para atingir as metas estabelecidas pelo PPGEnf/UFCSPA. Assim, este relatório, elaborado por grupos de trabalho e aprovado no Conselho de Professores, consolida-se como um instrumento para a autoavaliação conduzida pelo programa.

No processo de autoavaliação anual, foi possível alinhar objetivos e metas por meio do monitoramento e avaliação participativa e colaborativa, envolvendo professores, mestrandos e egressos do PPGEnf/UFCSPA. Na autoavaliação consideraram-se as mudanças no ambiente interno e externo, mantendo flexibilidade para ajustar as ações estratégicas, controlar riscos e alocar recursos de maneira eficaz, visando assegurar o alcance dos objetivos estratégicos do programa e institucionais.

O PPGEnf/UFCSPA, dessa forma, demonstra condições singulares para destacar-se rumo a um programa de excelência, focado na formação de enfermeiros para o desenvolvimento de práticas, processos e produtos inovadores, contribuindo para resultados significativos para o avanço da ciência na enfermagem e na saúde. Isso é alcançado por meio da clareza da comunicação para tomada de decisões, motivando e engajando todos os envolvidos, além de buscar constantes melhorias para atingir os resultados e metas estabelecidos para o Mestrado Profissional no Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFCSPA.

RELATÓRIO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS

A seguir serão apresentadas as ações estratégicas necessárias para alcance das metas em cada objetivo estratégico, bem como seus indicadores que compõe o Planejamento estratégico do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem - Mestrado Profissional: 2021-2024². As ações foram previstas para o quadriênio 2021-2024. Para cada ação foram definidos os envolvidos e responsáveis, os quais poderão ser: docentes, discentes, egressos, Conselho de Professores, Comissão Coordenadora, Coordenação, Secretaria, entre outros.

Os indicadores serão avaliados bianualmente para verificação de alcance das metas estabelecidas, por cada grupo de trabalho. De acordo com os quesitos da avaliação (Programa, Formação e Impacto) foram categorizados os objetivos estratégicos no Quadro 2.

ITEM DA AVALIAÇÃO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Programa	OE1, OE7, OE8, OE10, OE11, OE12
Formação	OE2, OE5, OE6
Impacto	OE3, OE4

Quadro 2: Objetivos estratégicos de acordo com os itens avaliados pela Área 20 - Enfermagem/CAPES.

OE1 - Estruturar o processo de monitoramento e acompanhamento de egressos do programa.

Meta Estratégica 1:

Disponer de um processo de monitoramento e acompanhamento de egressos no PPGEnf.

Indicador:

Obtenção de taxa de resposta/retorno anual dos discentes e egressos >50%.

Ação	Envolvidos	Resultado da ação	Prazo e Monitoramento			
			2021	2022	2023	2024
Utilizar o questionário institucional do Google Forms para acompanhamento de egressos.	GT Comissão Coordenadora Secretaria PPG Coordenação do Curso	Ter disponível para envio o questionário aos discentes e egressos.	NA	NA	RL	PD
Encaminhar o questionário por e-mail aos egressos.	GT Secretaria PPG Coordenação do Curso	Envio do questionário com no máximo 10% de retorno de e-mail incorretos.	NA	NA	RL	PD
Encaminhar o questionário por aplicativo de mensagens WhatsApp para egressos	GT Secretaria PPG Coordenação do Curso	Criar conta comunidades de informes para os discentes e egressos.	NA	NA	RL	PD
Solicitar aos docentes o envio do questionário por WhatsApp aos egressos	GT Docentes	Confirmação de 100% dos docentes do envio do questionário.	NA	NA	RL	PD
Analisar os dados do questionário e apresentar dados quantitativos e qualitativos à Comissão Coordenadora.	GT Comissão Coordenadora Coordenação do Curso	Relatório dos resultados do acompanhamento dos egressos	NA	NA	RL	PD
Organizar os resultados de acompanhamento de egressos no sítio eletrônico e mídias sociais do PPGEnf.	GT Comissão Coordenadora Coordenação do Curso	Disponibilização nos canais de comunicação do PPGEnf	NA	NA	RL	PD
Realizar o encontro dos egressos e mestrandos do PPGEnf	GT Comissão Coordenadora Coordenação do Curso	Programar e divulgar nos canais de comunicação do PPGEnf	NA	RL	RL	PD
Divulgar o Alumni UFCSPA	GT Secretaria PPG Coordenação do Curso	Divulgar nos canais de comunicação do PPGEnf	NA	NA	RL	PD

Legenda:

NA Não se aplica
 RL Realizado
 PD Pendente
 NR Não realizado

OE2 - Fortalecer a divulgação de conteúdo decorrente da produção técnica e bibliográfica de docentes, discentes e egressos do programa.

Meta Estratégica 2:

Divulgar a produção decorrente dos projetos estruturantes do PPGEnf.

Indicador:

Informativo distribuído nas mídias sociais do PPGEnf.

Ação	Envolvidos	Resultado da ação	Prazo e Monitoramento			
			2021	2022	2023	2024
Verificar junto aos egressos a implementação e manutenção do produto nos serviços.	GT Comissão Coordenadora Secretaria PPG Coordenação do Curso	Obter dados sobre a implementação dos produtos.	NA	NA	NR	PD
Estabelecer mecanismos de divulgação dos produtos/projetos vinculados ao PPGEnf para plataformas de mídias sociais (Facebook, Instagram, YouTube, Spotify).	GT Comissão Coordenadora Coordenação do Curso Orientador(a) Discente Egresso	Produção e publicação de conteúdo de divulgação do produto gerado para alimentar mídias sociais e site do PPGEnf.	NA	NA	RL	PD
Dar visibilidade intra-institucional da produção do PPGEnf.	GT Docentes Coordenadora Coordenação de Curso Secretaria do Curso	Ter maior alcance da divulgação das produção do PPGEnf.	NA	NA	RL	PD

Legenda:

NA	Não se aplica	RL	Realizado	PD	Pendente	NR	Não realizado
----	---------------	----	-----------	----	----------	----	---------------

OE3 - Fortalecer as ações de internacionalização do PPGEnf.

Meta Estratégica 3.1:

Consolidar parcerias com instituições estrangeiras para o desenvolvimento de projetos relevantes em saúde.

Indicador:

Número de instituições estrangeiras em parceria com o PPGEnf.

Ação	Envolvidos	Resultado da ação	Prazo e Monitoramento			
			2021	2022	2023	2024
Criar a Comissão de Internacionalização do PPGEnf.	GT Comissão Coordenadora Secretaria PPG Coordenação do Curso Comissão de Pós-Graduação Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação	Portaria da PROPPG instituição da Comissão.	NA	NA	NR	PD
Mapear as instituições estrangeiras em cooperação com a UFCSPA.	GT Escritório de Internacionalização	Relação de instituições estrangeiras com termo de cooperação institucional.	NA	NA	RL	PD
Estabelecer contatos com professores de instituições de ensino estrangeiras para possíveis parcerias com o PPGEnf.	GT Docentes Escritório de Internacionalização	Contratos assinados interinstituições.	NA	NA	RL	PD
Divulgar no sítio eletrônico as instituições estrangeiras parceiras.	GT Secretaria do Curso	Relação de instituições estrangeiras parceiras no sítio eletrônico.	NA	NA	RL	PD
Organizar e atualizar o banco de dados de ações de internacionalização do programa.	GT Comissão Coordenadora Secretaria PPG Coordenação do Curso	Banco de dados com a descrição das ações de internacionalização do programa.	NA	NA	NR	PD
Analisar os dados do banco de dados e apresentar resultados quantitativos e qualitativos.	GT	Relatório dos resultados de ações de internacionalização do programa.	NA	NA	NR	PD
Apresentar o relatório de impacto das ações de internacionalização do programa.	GT Comissão Coordenadora Coordenação do Curso	Avaliação do relatório e encaminhamentos.	NA	NA	NR	PD

Legenda:

NA	Não se aplica	RL	Realizado	PD	Pendente	NR	Não realizado
----	---------------	----	-----------	----	----------	----	---------------

OE3 - Fortalecer as ações de internacionalização do PPGEnf.

Meta Estratégica 3.1:

Consolidar parcerias com instituições estrangeiras para o desenvolvimento de projetos relevantes em saúde.

Indicador:

Número de instituições estrangeiras em parceria com o PPGEnf.

Ação	Envolvidos	Resultado da ação	Prazo e Monitoramento			
			2021	2022	2023	2024
Definir propostas de atividades de ensino em rede - programas e pesquisadores de instituições estrangeiras.	GT Docentes Comissão Coordenadora Coordenação do Curso	Aprovação de atividades de ensino para serem ofertados aos docentes e discentes.	NA	NA	RL	PD
Ofertar tópicos especiais em rede com programas/pesquisadores de instituições estrangeiras.	Docentes Secretaria PPG Coordenação do Curso	Tópico especial ofertado e concluído.	NA	NA	RL	PD
Organizar com os grupos de pesquisa e DP das linhas de pesquisa o cronograma para realização de eventos internacionais.	Docentes GT Grupos de Pesquisa	Definição dos temas e cronograma de eventos internacionais.	NA	NA	RL	PD
Participar de eventos na qualidade de ministrante ou palestrante em conjunto com pesquisadores de instituições estrangeiras articulados com os grupos de pesquisa.	GT Docentes Grupos de Pesquisa	Relação de eventos com pesquisadores de instituições estrangeiras.	NA	NA	RL	PD
Programar as ações da missão de curta duração do programa.	GT Docentes Comissão Coordenadora Coordenação do Curso	Cronograma de atividades da missão de curta duração.	NA	NA	RL	PD
Realizar visita técnica ou missão de curta duração para estabelecer a parceria.	Docentes	Visitas técnicas ou missões de curta duração realizadas.	NA	NA	RL	PD

Legenda:

NA	Não se aplica	RL	Realizado	PD	Pendente	NR	Não realizado
----	---------------	----	-----------	----	----------	----	---------------

OE3 - Fortalecer as ações de internacionalização do PPGEnf.

Meta Estratégica 3.2:

Investir em ações de internacionalização para o aprimoramento e qualificação dos docentes e discentes em projetos inovadores.

Indicador:

Número de ações de internacionalização por docente permanente.

Número de ações de internacionalização por discente.

Ação	Envolvidos	Resultado da ação	Prazo e Monitoramento			
			2021	2022	2023	2024
Elaborar e atualizar um questionário próprio do PPGEnf no Forms para a coleta de dados de ações de internacionalização do docente permanente e discente.	GT Docentes Discentes Comissão Coordenadora Coordenação do Curso	Ter disponível para envio o questionário aos docentes permanentes e discentes.	NA	NA	NR	PD
Encaminhar aos docentes permanentes e discentes o questionário de ações de internacionalização por e-mail e WhatsApp.	GT Secretaria PPG	Envio do questionário com no máximo 10% de retorno de e-mail incorretos.	NA	NA	NR	PD
Caracterizar as ações de internacionalização dos docentes permanentes e discentes e apresentar dados quantitativos e qualitativos.	GT Comissão Coordenadora Coordenação do Curso	Relatório dos resultados de impacto de ações de internacionalização dos docentes permanentes e discentes.	NA	NA	NR	PD
Divulgar no sítio eletrônico as ações de internacionalização de docentes permanentes e discentes.	GT Secretaria do Curso	Relação de ações de internacionalização de docentes permanentes e discentes no sítio eletrônico.	NA	NA	RL	PD
Desenvolver pesquisas inovadoras em parceria com pesquisadores de instituições estrangeiras.	GT Docentes	Relação de pesquisas com participação na equipe de pesquisadores de instituições estrangeiras.	NA	NA	RL	PD
Realizar a publicação de artigos científicos em revistas estrangeiras na base SCOPUS com CiteScore>1,0.	GT Docentes	Relação de artigos publicados em revistas científicas estrangeiras na base SCOPUS com CiteScore>1,0.	NA	RL	RL	PD

Legenda:

NA	Não se aplica	RL	Realizado	PD	Pendente	NR	Não realizado
----	---------------	----	-----------	----	----------	----	---------------

OE3 - Fortalecer as ações de internacionalização do PPGEnf.

Meta Estratégica 3.2:

Investir em ações de internacionalização para o aprimoramento e qualificação dos docentes e discentes em projetos inovadores.

Indicador:

Número de ações de internacionalização por docente permanente.

Número de ações de internacionalização por discente.

Ação	Envolvidos	Resultado da ação	Prazo e Monitoramento			
			2021	2022	2023	2024
Participar dos editais de fomento à pesquisa e missões científicas das agências.	GT Docentes	Relação de editais com participação do docente permanente favorável e não favorável.	NA	NA	NR	PD
Participar de eventos científicos internacionais para apresentação de trabalhos.	GT Docentes	Relação de participações de docentes permanentes em eventos científicos internacionais.	RL	RL	RL	PD
Participar de eventos científicos internacionais como palestrante.	GT Docentes	Relação de docentes permanentes palestrante em eventos científicos internacionais.	NA	NA	NR	PD
Participar de eventos científicos internacionais como membro de comissão organizadora ou científica.	GT Docentes	Relação de participações de docentes permanentes em comissão organizadora ou científica de eventos científicos internacionais.	NA	NA	RL	PD
Realizar a orientação de discentes em parceria com pesquisadores em co-orientação de instituições estrangeiras.	GT Docentes Secretaria do Curso Comissão Coordenadora Coordenação do Curso	Relação de co-orientações aprovadas pela Comissão Coordenadora.	NA	NA	RL	PD
Convidar pesquisadores de instituições estrangeiras para participar de banca de qualificação ou defesa do discente do curso.	GT Docentes Secretaria do Curso Comissão Coordenadora Coordenação do Curso	Relação de bancas examinadoras com membros de instituições estrangeiras.	NA	RL	RL	PD

NA Não se aplica

RL Realizado

PD Pendente

NR Não realizado

OE3 - Fortalecer as ações de internacionalização do PPGEinf.

Meta Estratégica 3.2:

Investir em ações de internacionalização para o aprimoramento e qualificação dos docentes e discentes em projetos inovadores.

Indicador:

Número de ações de internacionalização por docente permanente.

Número de ações de internacionalização por discente.

Ação	Envolvidos	Resultado da ação	Prazo e Monitoramento			
			2021	2022	2023	2024
Criar um painel digital sobre a rede de internacionalização do PPGEinf.	GT Coordenação do Curso	Número de disciplinas compartilhadas entre PPGs.	NA	NA	NR	PD
		Número de publicações em parceria.	NA	NA	NR	PD
Participar da comissão organizadora de eventos com instituições internacionais parceiras.	GT Docentes	Número de participações de membros estrangeiros em bancas	NA	NA	RL	PD
		Relação de eventos realizados com instituições parceiras.	NA	NA	RL	PD

Legenda:

NA Não se aplica	RL Realizado	PD Pendente	NR Não realizado
--	--	---	--

OE4 - Ampliar o número de docentes com atividades relevantes no quadriênio.

Meta Estratégica 4:

80% dos docentes permanentes com atividades relevantes anualmente.

Indicador:

Número de docentes permanentes com ações relevantes no quadriênio/número total de docentes X 100.

Ação	Envolvidos	Resultado da ação	Prazo e Monitoramento			
			2021	2022	2023	2024
Fomentar a participação de docentes, discentes e egressos em eventos internacionais.	GT Docentes Discentes Egressos Comissão Coordenadora Coordenação do Curso	Participação de no mínimo dois por ano.	NA	NA	RL	PD
Divulgar editais de pós-doutorado ou missões no exterior para docentes e discentes.	GT Escritório de Internacionaliz ação Secretaria do Curso	Candidatura de no mínimo um anual	NA	NA	RL	PD
Cadastro de docentes para revisores ad hoc para membro de corpo editorial de periódicos publicados no exterior.	GT Docentes	Participação efetiva de no mínimo cinco docentes.	NA	NA	RL	PD

Legenda:

NA	Não se aplica	RL	Realizado	PD	Pendente	NR	Não realizado
----	---------------	----	-----------	----	----------	----	---------------

OE5 - Ampliar a produção qualificada do PPGEnf.

Meta Estratégica 5:

Cada egresso tenha no mínimo uma produção técnica e duas produções bibliográficas em cinco anos.

Indicador:

Somatório da produção qualificada (discentes e egressos) em cinco anos/no médio de discentes e titulados no quadriênio x 100.

Ação	Envolvidos	Resultado da ação	Prazo e Monitoramento			
			2021	2022	2023	2024
Realizar oficinas sobre preenchimento no Lattes com relação à Produção Técnica.	GT Docentes Discentes Egressos	Capacitação de todos os docentes e discentes.	RL	RL	RL	PD
Disponibilizar tutorial para o preenchimento correto do Lattes em relação aos produtos técnicos para docentes, discentes e egressos.	GT Docentes	Registros corretos no Currículo Lattes.	NA	NA	RL	PD
Criar e ofertar uma disciplina de revisões para produção de artigo para qualificação.	Docentes Secretaria PPG Comissão Coordenadora Coordenação do Curso	Oferta da disciplina.	NA	NA	RL	PD
Estabelecer um mecanismo de divulgação dos produtos técnicos, pesquisas e artigos produzidos no programa.	GT Docentes Secretaria PPG Comissão Coordenadora Coordenação do Curso	Publicação de materiais nas mídias sociais e nos sites do PPGEnf e dos Grupos de Pesquisa.	NA	NA	RL	PD
Melhorar a comunicação entre as mídias sociais dos grupos de pesquisa com as mídias sociais e site do PPGEnf.	GT Docentes Secretaria PPG Comissão Coordenadora Coordenação do Curso	Aumentar o engajamento de publicações das mídias sociais do PPGEnf e Grupos de Pesquisa.	NA	NA	RL	PD
Ofertar oficinas de Lattes em eventos institucionais.	GT Secretaria PPG Comissão Coordenadora Coordenação do Curso	Aumentar o engajamento e a qualidade dos registros dos produtos no Lattes.	NA	NA	RL	PD
Realizar a abordagem do Lattes em disciplina obrigatória do PPGEnf.	GT Secretaria PPG Comissão Coordenadora Coordenação do Curso	Aumentar o engajamento e a qualidade dos registros dos produtos no Lattes.	NA	NA	NA	PD

Legenda:

NA Não se aplica	RL Realizado	PD Pendente	NR Não realizado
--	--	---	--

OE6 - Ampliar a publicação das produções bibliográficas qualificada em periódicos com classificação Qualis Capes > A4.

Meta Estratégica 6:

Cada docente tenha no mínimo duas produções científicas ≥ A4 qualificada no quadriênio.

Indicador:

Somatório ponderado de artigos ≥A4 com discentes e egressos no quadriênio/[número médio de discentes e titulados no quadriênio] x 100.

Ação	Envolvidos	Resultado da ação	Prazo e Monitoramento			
			2021	2022	2023	2024
Incentivar participação dos discentes na disciplina Redação Científica.	Docentes Secretaria do Curso Coordenação de Curso	Participação na disciplina.	NA	RL	RL	PD
Ofertar uma oficina de construção/publicação científica.	GT Docentes Secretaria do Curso	Participação de docentes e discentes na oficina.	NA	NA	NR	PD
Exigir na qualificação a submissão de um artigo científico.	Secretaria PPG Comissão Coordenadora Coordenação do Curso	Qualificação com o envio de um artigo científico.	RL	RL	RL	PD
Realizar a submissão de um artigo científico em revista Qualis ≥ A4 como critério obrigatório para solicitação de diploma.	Docentes Discente	Submissão de artigo.	NA	NA	NR	PD
Desenvolver pesquisas inovadoras em parceria com pesquisadores de outras instituições.	Docentes	Relação de pesquisas com participação na equipe de pesquisadores de outras instituições.	RL	RL	RL	PD
Participar dos editais de fomento à pesquisa internos e externos.	Docentes	Relação de editais com participação de docentes permanentes favorável e não favorável.	RL	RL	RL	PD
Realizar cursos e oficinas com docentes e discentes sobre métodos de pesquisa.	Docentes Discentes	Um curso ou oficina realizado ao ano no PPGEnf.	RL	RL	RL	PD
Incentivar a participação dos docentes nos editais internos de IC, ITI, EXT e ID.	Docentes	Cada docente com, pelo menos, um bolsista de IC.	RL	RL	RL	PD

Legenda:

NA Não se aplica
 RL Realizado
 PD Pendente
 NR Não realizado

OE7 - Fomentar estratégias de ensino inovador no PPGEnf.

Meta Estratégica 7:

Ter cinco estratégias de ensino inovador.

Indicador:

Número de estratégias metodológicas inovadoras identificadas pelo programa.

Ação	Envolvidos	Resultado da ação	Prazo e Monitoramento			
			2021	2022	2023	2024
Mapear as estratégias inovadoras.	GT	Identificação do número de estratégias de ensino inovador.	NA	NA	NR	PD
Avaliar a descrição das metodologias desenvolvidas nos planos de ensino.	GT	Identificação do número de metodologias inovadoras utilizadas.	NA	NA	NR	PD
Incentivar a participação nas formações docentes que abordem o ensino inovador.	GT Comissão Coordenadora Coordenação do Curso	Número de docentes que participaram das atividades de formação.	NA	NA	RL	PD
Mapear as formações docentes relacionadas a ensino inovador.	GT	Número de ofertas de formação docente sobre ensino inovador.	NA	NA	RL	PD

Legenda:

NA	Não se aplica	RL	Realizado	PD	Pendente	NR	Não realizado
----	---------------	----	-----------	----	----------	----	---------------

OE8 - Construir um painel digital com dados de perfil do PPGEinf.

Meta Estratégica 8:

Disponibilizar um painel digital com os indicadores estabelecidos para análise em tempo quase real.

Indicador:

Ter um Painel digital.

Ação	Envolvidos	Resultado da ação	Prazo e Monitoramento			
			2021	2022	2023	2024
Relacionar ingresso e egresso de docentes no PPGEinf, como permanentes e colaboradores.	GT Secretaria do Curso	Banco de dados com informações dos docentes no PPGEinf.	NA	NA	NR	PD
Relacionar as disciplinas ministradas pelos docentes do PPG	GT Secretaria do Curso	Banco de dados com informações das disciplinas no PPGEinf.	NA	NA	NR	PD
Relacionar as orientações dos docentes do PPG, em andamento e concluídas	GT Secretaria do Curso	Banco de dados com informações das orientações no PPGEinf.	NA	NA	NR	PD
Relacionar as orientações dos docentes do PPG, para alunos de graduação em IC, ITI, ID, EXT ou TCC.	GT Secretaria do Curso	Banco de dados com informações das orientações no PPGEinf.	NA	NA	NR	PD
Apresentar o painel digital com os indicadores para a Comissão Coordenadora.	GT Secretaria do Curso Comissão Coordenadora Coordenação do Curso	Acesso ao painel digital em tempo quase real.	NA	NA	NR	PD
Divulgar o painel digital no sítio eletrônico do PPGEinf.	GT Secretaria do Curso Coordenação do Curso	Número de acessos ao painel digital.	NA	NA	NR	PD

Legenda:

NA	Não se aplica	RL	Realizado	PD	Pendente	NR	Não realizado
----	---------------	----	-----------	----	----------	----	---------------

OE9 - Qualificar o resumo das dissertações do PPGEnf.

Meta Estratégica 9:

Resumos com descrição clara do produto e seu potencial impacto.

Indicador:

Melhorar em 80% a descrição dos resumos considerando as informações recomendadas.

Ação	Envolvidos	Resultado da ação	Prazo e Monitoramento			
			2021	2022	2023	2024
Criar um check list das informações necessárias para a elaboração do resumo estruturado.	GT Secretaria do Curso Comissão Coordenadora Coordenação do Curso	Construção dos resumos com as informações consideradas para a avaliação do programa.	NA	NA	RL	PD
Realizar a revisão dos resumos das dissertações na solicitação do agendamento da defesa.	GT Secretaria do Curso Comissão Coordenadora	Aprovação do resumo pela Comissão Coordenadora.	NA	NA	RL	PD

Legenda:

NA	Não se aplica	RL	Realizado	PD	Pendente	NR	Não realizado
----	---------------	----	-----------	----	----------	----	---------------

OE10 - Estruturar um programa de formação permanente para o corpo docente do PPGEnf que contemple a formação individual e coletiva.

Meta Estratégica 10:

100% dos docentes permanentes deverá ter participado, comprovadamente, no mínimo de dois eventos do PPGENF de formação coletiva e individual ou em outros eventos, durante o ano.

Indicador:

Número de docentes permanentes em atividades do programa de formação docente do PPGEnf.

Ação	Envolvidos	Resultado da ação	Prazo e Monitoramento			
			2021	2022	2023	2024
Definir calendário de formação docente presencial para o início de cada semestre letivo do ano.	GT Comissão Coordenadora Coordenação do Curso	Datas definidas anualmente.	NA	NA	RL	PD
Estruturar e revisar o formulário de pesquisa sobre temas de interesse para formação docente, uma vez ao ano.	GT Comissão Coordenadora Coordenação do Curso	Formulário elaborado e revisado	NA	NA	RL	PD
Enviar o formulário de pesquisa de temas de interesse.	GT Secretaria do Curso	Pesquisa realizada com dados dos temas de interesse.	NA	NA	RL	PD
Criar a página no Moodle onde será realizada a organização e operacionalização do programa de formação.	GT Secretaria do Curso	Espaço virtual interativo disponibilizado.	NA	NA	RL	PD
Monitorar a comprovação (<i>upload</i> de certificado) de formação docente individual e coletiva anualmente no Moodle.	GT Secretaria do Curso Comissão Coordenadora	Geração de dados quantitativos (% dos docentes permanentes).	NA	NA	NR	PD
Gerar dados quantitativos e qualitativos para o relatório anual da Sucupira.	GT Secretaria do Curso Comissão Coordenadora Coordenação do Curso	Descrição dos dados para compor o relatório anual da Sucupira.	NA	NA	RL	PD

Legenda:

NA	Não se aplica	RL	Realizado	PD	Pendente	NR	Não realizado
----	---------------	----	-----------	----	----------	----	---------------

OE11 - Realizar eventos institucionais e interinstitucionais vinculados ao PPGEnf.

Meta Estratégica 11:

Realização anual do Simpósio do PPGEnf e no mínimo um evento em parceria com instituições nacionais e internacionais.

Indicador:

Evento anual promovido pelo PPGEnf denominado Simpósio.
Número de eventos em parceria com outras instituições.

Ação	Envolvidos	Resultado da ação	Prazo e Monitoramento			
			2021	2022	2023	2024
Ofertar um tópico especial "Organização de eventos - um crédito" para engajamento dos alunos na organização do Simpósio anual do PPGEnf.	GT Docentes Discentes Secretaria do Curso Comissão Organizadora Coordenadora Coordenação do Curso	Número de discentes matriculados que compõem a Comissão Organizadora do evento.	NA	NA	NR	PD
Estruturar anualmente a Comissão do Simpósio com a coordenação do evento anual por linha de pesquisa.	GT Discentes Secretaria do Curso Linha de Pesquisa Coordenação de Curso	Comissão Organizadora do Simpósio	NA	NA	RL	PD
Enviar convite para os discentes, verificando a disponibilidade para participar da Comissão Organizadora cursando a atividade "Organização de eventos".	GT Secretaria do Curso	Envio do convite e número de aceites.	NA	NA	RL	PD
Definir a data do evento assim que for constituída a Comissão Organizadora do evento anual.	GT Discentes Secretaria do Curso Linha de Pesquisa Coordenação de Curso	Data definida e auditório reservado.	NA	NA	RL	PD
Captar recursos para realização de eventos associados ao PPGEnf em parcerias com outras instituições.	Comissão Organizadora do evento	Obter recursos para realização do evento	NA	NA	RL	PD
Realizar eventos itinerantes em parceria com outras instituições nacionais e internacionais a qualquer tempo.	GT Secretaria do Curso Comissão Organizadora Coordenadora Coordenação do Curso	Ter um evento interinstitucional realizado anualmente, na sede ou fora dela.	NA	NA	RL	PD

Legenda:

NA	Não se aplica	RL	Realizado	PD	Pendente	NR	Não realizado
----	---------------	----	-----------	----	----------	----	---------------

OE12 - Estruturar e operacionalizar um processo de autoavaliação do PPGENF que subsidie as ações do programa.

Meta Estratégica 11:

Realização de encontros de autoavaliação do PPGENF apresentando dados quantitativos e qualitativos extraídos da implementação do processo de autoavaliação.

Indicador:

Encontros de autoavaliação com apresentação dos dados obtidos na operacionalização e revisão do planejamento estratégico.

Ação	Envolvidos	Resultado da ação	Prazo e Monitoramento			
			2021	2022	2023	2024
Criação de Comissão de Autoavaliação (CAA)	Coordenação do Curso Coordenação de Pós-Graduação Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação	Definição dos membros da CAA. Portaria de designação dos membros.	RL	RL	RL	PD
Elaboração de plano de autoavaliação em quatro eixos: formação docente, formação discente, egressos e sua atuação, e impacto acadêmico e social.	Comissão de Autoavaliação	Processo de autoavaliação	RL	RL	RL	PD
Aprovação do plano de autoavaliação.	Comissão Coordenadora Coordenação do Curso	Processo aprovado.	RL	RL	RL	PD
Implementação do plano de autoavaliação	Comissão de Autoavaliação	Organização dos dados avaliativos.	NA	RL	RL	PD
Elaboração do relatório parcial.	Comissão de Autoavaliação	Relatório disponibilizado.	NA	RL	RL	PD
Realização de encontros de autoavaliação.	Comissão de Autoavaliação Coordenação do Curso	Número e encontros realizados de autoavaliação.	NA	RL	RL	PD
Divulgação da autoavaliação em canais de comunicação institucional.	Comissão de Autoavaliação Secretaria do Curso Comissão Coordenadora Coordenação do Curso	Publicização dos resultados da autoavaliação.	NA	RL	RL	PD

Legenda:

NA	Não se aplica	RL	Realizado	PD	Pendente	NR	Não realizado
----	---------------	----	-----------	----	----------	----	---------------

1. Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI : 2020-2029. Porto Alegre: Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre; 2019. Disponível em: <https://ufcspa.edu.br/documentos/institucional/ufcspa-pdi-2020-2029.pdf>
2. Souza EN, Paz AA, Lima AAA, Silva FS, Coelho DF, Blatt CR, et al. Planejamento estratégico do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem - Mestrado Profissional: 2021-2024. Zenodo; 2023. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10932433>

COMO CITAR ESTE MATERIAL

Vancouver

Souza EN, Paz AA, Lima AAA, Linch GFC, Caregnato RCA, Silva FS, Rabin EG, et al. Relatório de Autoavaliação do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem - Mestrado Profissional: 2021-2023. Porto Alegre: Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre; Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação; Programa de Pós-Graduação em Enfermagem; 2024. Doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10971328>

ABNT

SOUZA, E. N.; et al. **Relatório de Autoavaliação do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem - Mestrado Profissional: 2021-2023**. Porto Alegre: Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre; Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação; Programa de Pós-Graduação em Enfermagem; 2024. Doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10971328>

UFCSPA
A FEDERAL DA SAÚDE

PPG-ENF
Programa de Pós-Graduação
em Enfermagem
UFCSPA

nursepro[®]

Enfermagem
UFCSPA

GEPPEN UFCSPA

Grupo
GEPEP

TeGEST
Grupo de Pesquisa em Tecnologia, Ensino,
Educação e Organizações Hospitalares